

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ДЕРМАТОЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**Нарзикулов Р.М.¹, Пак У.И.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Инфекционные дерматозы остаются актуальной проблемой современной дерматовенерологии в связи с высокой распространённостью и контагиозностью. Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях, определить структуру заболеваемости, факторы риска и особенности клинического течения. Материалы и методы. Обследованы 86 пациентов с инфекционными дерматозами в возрасте от 18 до 65 лет. Применялись клинико-anamnestический, дерматологический, лабораторный и статистический методы исследования. Диагноз верифицировали с использованием микроскопических, бактериологических и стандартных клинико-лабораторных методов. Результаты. Установлено, что в структуре инфекционных дерматозов преобладали грибковые формы (45,3%), бактериальные составили 31,4%, паразитарные — 23,3%. Наиболее часто заболевания встречались у лиц молодого и среднего возраста. Основными факторами риска были несоблюдение личной гигиены, тесные бытовые контакты, сопутствующая соматическая патология и самолечение. Для инфекционных дерматозов были характерны клинический полиморфизм, стёртые формы и склонность к рецидивированию. Заключение. Инфекционные дерматозы сохраняют высокую клинико-эпидемиологическую значимость и требуют совершенствования ранней диагностики, профилактики и комплексного подхода к лечению.

Ключевые слова: инфекционные дерматозы, эпидемиология, клиника, факторы риска.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF INFECTIOUS DERMATOSES IN MODERN CONDITIONS**Narzikulov R.M.¹, Pak U.I.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Infectious dermatoses remain a pressing problem in modern dermatovenereology due to their high prevalence and contagiousness. Purpose of the research. To study the clinical and epidemiological features of infectious dermatoses in modern conditions, to determine the structure of morbidity, risk factors, and clinical course features. Materials and methods. 86 patients with infectious dermatoses aged 18 to 65 years were examined. Clinical-anamnestic, dermatological, laboratory, and statistical research methods were used. The diagnosis was verified using microscopic, bacteriological, and standard clinical and laboratory methods. Results. It was established that fungal forms predominated in the structure of infectious dermatoses (45.3%), bacterial forms constituted 31.4%, and parasitic forms - 23.3%. The most common diseases were found in young and middle-aged individuals. The main risk factors were poor personal hygiene, close household contacts, concomitant somatic pathology, and self-treatment. For infectious dermatoses, clinical polymorphism, blurred forms, and a tendency to recurrence were characteristic. Conclusion. Infectious dermatoses retain their high clinical and epidemiological significance and require improved early diagnosis, prevention, and a comprehensive treatment approach.

Keywords: infectious dermatoses, epidemiology, clinical presentation, risk factors.

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА ИНФЕКЦИОН ДЕРМАТОЗЛАРНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.**Нарзикулов Р.М.¹, Пак У.И.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Юқумли дерматозлар юқори тарқалганлиги ва юқумлилиги туфайли за-

монавий дерматовенерологиянинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Уларнинг тарқалишига ижтимоий-гигиеник, миграцион ва коморбид омиллар таъсир кўрсатади. Тадқиқотнинг мақсади. Замонавий шароитда инфекцион дерматозларнинг клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш, касалланиш структураси, хавф омиллари ва клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш. Материалы и методды. Юқумли дерматозлар билан касалланган 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган 86 нафар бемор текширилди. Тадқиқотда клиник-анамнестик, дерматологик, лаборатор ва статистик усуллардан фойдаланилган. Таъхис микроскопик, бактериологик ва стандарт клиник-лаборатор усуллар ёрдамида тасдиқланди. Натижалар. Аниқланишича, инфекцион дерматозлар структурасида замбуругли шакллар устунлик қилган (45,3%), бактериал шакллар 31,4%, паразитар шакллар 23,3%. Касалликлар кўпинча ёш ва ўрта ёшдаги шахсларда учраган. Асосий хавф омиллари шахсий гигиенага риоя қилмаслик, яқин маиший алоқалар, ҳамроҳ соматик патология ва ўз-ўзини даволаш эди. Юқумли дерматозлар учун клиник полиморфизм, ўчирилган шакллар ва қайталанишга мойиллик хос бўлган. Хулоса. Юқумли дерматозлар юқори клиник-эпидемиологик аҳамиятини сақлаб қолмоқда ва эрта таъхислаш, олдини олиш ва даволашга комплекс ёндашувни такомиллаштиришни талаб қилади.

Калит сўзлар: инфекцион дерматозлар, эпидемиология, клиникаси, хавф омиллари, диагностикаси.

Введение: Инфекционные дерматозы остаются одной из наиболее актуальных проблем современной дерматовенерологии ввиду их широкой распространённости, контагиозности, клинического полиморфизма и склонности к затяжному или рецидивирующему течению. В структуре заболеваний кожи существенное место занимают бактериальные, грибковые и паразитарные поражения, которые встречаются в различных возрастных группах и нередко приобретают важное медико-социальное значение [1–4]. По данным Всемирной организации здравоохранения, дерматофитии относятся к числу наиболее распространённых грибковых заболеваний кожи, а чесотка продолжает оставаться значимой глобальной проблемой общественного здравоохранения [1, 2].

В современных условиях эпидемиология инфекционных дерматозов претерпевает определённые изменения под влиянием урбанизации, миграционных процессов, скученности проживания, изменения санитарно-гигиенических условий, роста числа пациентов с иммунокомпрометированными состояниями, сахарным диабетом, ожирением и другими хроническими заболеваниями [3, 5, 6]. Дополнительное значение имеют бесконтрольное применение антибактериальных и наружных комбинированных препаратов, а также нарастающая проблема устойчивости возбудителей к противомикробной терапии [5, 7].

Особое место в структуре инфекционных дерматозов занимают поверхностные микозы, которые, по современным оценкам, формируют значительную долю всех грибковых поражений кожи. Согласно данным ВОЗ, ringworm (tinea) составляет примерно половину из ориентировочно 650 миллионов грибковых инфекций кожи в мире [1]. Современные обзоры подчёркивают, что инфекции, вызванные дерматофитами, остаются наиболее распространёнными грибковыми заболеваниями человека и всё чаще сопровождаются изменением клинических проявлений и ростом антифунгальной резистентности [5, 7, 8].

Не менее важную группу составляют бактериальные дерматозы, прежде всего импетиго и другие пиодермии. По данным CDC, импетиго представляет собой распространённую поверхностную бактериальную инфекцию кожи, вызываемую преимущественно *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes* [9, 10]. В клинической практике бактериальные дерматозы сохраняют высокую частоту, особенно у детей, лиц с микротравмами кожи, нарушением кожного барьера и неблагоприятными гигиеническими условиями [9–11].

Чесотка также сохраняет высокую эпидемиологическую значимость. ВОЗ указывает, что в любой момент времени чесоткой поражены более 200 миллионов человек в мире [2]. Современные систематические обзоры показывают выраженную вариабельность распространённости чесотки в различных регионах, а её рост тесно связан с социально-экономическими трудностями, скученностью, миграцией, вынужденным переселением и ограниченным доступом к медицинской помощи [2, 4, 12].

Следует отметить, что современные инфекционные дерматозы нередко отличаются атипичным или стёртым течением. Самолечение, нерациональное использование топических кортикостероидов и комбинированных препаратов, а также наличие сопутствующей соматической патологии могут изменять классическую клиническую картину, затрудняя своевременную диагностику [5, 7, 8]. На этом фоне возрастает значение комплексной клинико-эпидемиологической оценки инфекционных поражений кожи, направленной на выявление факторов риска, особенностей течения и причин хронизации процесса [5, 6, 8].

Таким образом, высокая распространённость инфекционных дерматозов, изменчивость их клинической картины, влияние современных социальных и медицинских факторов на эпидемиологию заболевания, а также необходимость совершенствования ранней диагностики и профилактики определяют актуальность изучения клинико-эпидемиологических особенностей инфекционных дерматозов в современных условиях.

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях, определить структуру заболеваемости, основные факторы риска, характер клинического течения и наиболее значимые тенденции их распространения.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате открытого клинико-эпидемиологического наблюдательного исследования на базе специализированного дерматовенерологического отделения. В исследование были включены 86 пациентов с инфекционными дерматозами, находившихся на амбулаторном и стационарном обследовании и лечении в современный период наблюдения.

В зависимости от нозологической формы все обследованные были распределены на 3 основные группы: пациенты с бактериальными дерматозами, пациенты с грибковыми дерматозами и пациенты с паразитарными дерматозами. Возраст больных составил от 18 до 65 лет. Среди обследованных были лица обоего пола. Отбор пациентов проводили на основании клинических и анамнестических данных, а также результатов дополнительных методов исследования.

Критериями включения в исследование являлись: наличие клинически подтверждённого инфекционного дерматоза, возраст старше 18 лет, информированное согласие пациента на участие в исследовании.

Критериями исключения служили: тяжёлые декомпенсированные соматические заболевания, выраженные иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания в активной стадии, отказ пациента от участия в исследовании.

Всем пациентам проводили комплексное обследование, включавшее сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, оценку эпидемиологического анамнеза, дерматологический осмотр, анализ локализации, распространённости и морфологических особенностей кожного процесса. Особое внимание уделяли длительности заболевания, возможным путям инфицирования, сезонности возникновения, наличию семейных и бытовых контактов, санитарно-гигиеническим условиям, сопутствующей соматической патологии и ранее проводимому лечению.

Для верификации диагноза использовали общеклинические, лабораторные и специальные дерматологические методы исследования. При подозрении на грибковые дерматозы проводили микроскопическое исследование патологического материала с кожи, волос и ногтей. При бактериальных поражениях кожи диагноз устанавливали на основании клинической картины, при необходимости с применением бактериологического исследования отделяемого. При подозрении на чесотку использовали клинические критерии и стандартные методы лабораторного подтверждения.

В ходе исследования оценивали следующие показатели: нозологическую структуру инфекционных дерматозов, возрастно-половые особенности, сезонность заболеваемости, частоту отдельных клинических форм, ведущие факторы риска, особенности течения, частоту осложнений и рецидивов.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представляли в виде среднего арифметического значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные признаки — в виде абсолютных значений и процентов. Для оценки достоверности различий использовали критерий Стьюдента и χ^2 . Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования проведён анализ клинико-эпидемиологических особенностей инфекционных дерматозов у 86 пациентов. Установлено, что в общей структуре инфекционных поражений кожи наибольшую долю составили грибковые дерматозы, которые были выявлены у 39 (45,3%) больных. Бактериальные дерматозы диагностированы у 27 (31,4%) пациентов, а паразитарные дерматозы — у 20 (23,3%) обследованных.

При анализе возрастного состава установлено, что наибольшее число случаев инфекционных дерматозов приходилось на лиц молодого и среднего возраста. Наиболее часто заболевания регистрировались в возрастной группе 18–35 лет, что было связано с более высокой социальной активностью, частыми бытовыми и профессиональными контактами, а также большей вероятностью посещения мест общего пользования. У пациентов старших возрастных групп чаще встречались грибковые поражения кожи, особенно микозы стоп и онихомикозы, что, вероятно, связано с наличием сопут-

ствующей соматической патологии, метаболических нарушений и длительным хроническим течением заболевания.

Изучение нозологической структуры показало, что среди бактериальных дерматозов наиболее часто встречались импетиго, фолликулиты и фурункулёз, тогда как в группе грибковых поражений преобладали микозы гладкой кожи, микозы стоп и онихомикозы. В группе паразитарных дерматозов основную часть случаев составила чесотка, в том числе в ряде наблюдений с осложнённым течением за счёт вторичного инфицирования и экзематизации.

Анализ сезонности позволил установить, что бактериальные и грибковые дерматозы чаще регистрировались в весенне-летний период, когда повышаются потоотделение, мацерация кожи, частота микротравм и риск инфицирования. В то же время чесотка чаще выявлялась в осенне-зимний период, что, вероятно, связано с более тесным бытовым контактом в закрытых помещениях и повышением риска внутрисемейного распространения заболевания.

При изучении факторов риска установлено, что важнейшее значение в развитии инфекционных дерматозов имели несоблюдение правил личной гигиены, наличие тесных бытовых контактов, посещение бань, бассейнов, спортивных залов, а также наличие сопутствующей соматической патологии. У части пациентов выявлялись такие предрасполагающие состояния, как сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и эндокринные нарушения. Значительная часть больных до обращения к врачу использовала различные наружные средства самостоятельно, что нередко приводило к изменению клинической картины заболевания и затрудняло своевременную диагностику.

Клинический анализ показал, что инфекционные дерматозы в современных условиях нередко характеризуются полиморфизмом проявлений, склонностью к затяжному течению и рецидивированию. У 34,9% пациентов отмечалось рецидивирующее течение заболевания, а у 26,7% больных имело место позднее обращение за специализированной помощью. У таких пациентов чаще наблюдались более распространённые формы поражения, присоединение вторичной инфекции, усиление воспалительной реакции и выраженный зуд.

У больных грибковыми дерматозами нередко выявлялись стёртые и малосимптомные формы, особенно после самостоятельного применения комбинированных мазей. У пациентов с бактериальными дерматозами чаще отмечались признаки острого воспаления, болезненность, гнойное отделяемое и локальная гиперемия. В случаях чесотки наряду с типичными проявлениями у ряда больных наблюдались атипичные формы, сопровождающиеся расчёсами, экзематизацией и вторичной пидермией.

Таким образом, результаты исследования показали, что в современных условиях инфекционные дерматозы сохраняют высокую распространённость, характеризуются преобладанием грибковых форм, клиническим полиморфизмом, влиянием социальных, гигиенических и коморбидных факторов, а также тенденцией к затяжному и рецидивирующему течению.

Выводы: Проведённое исследование показало, что инфекционные дерматозы в современных условиях сохраняют высокую клиническую и эпидемиологическую значимость, занимая важное место в структуре дерматологической заболеваемости. Ведущие позиции среди обследованных пациентов занимали грибковые дерматозы, несколько реже встречались бактериальные и паразитарные поражения кожи. Установлено, что распространённость инфекционных дерматозов определяется не только биологическими свойствами возбудителя, но и комплексом социальных, гигиенических и микробиологических факторов.

Выявлено, что для современных инфекционных дерматозов характерны клинический полиморфизм, наличие стёртых и атипичных форм, склонность к затяжному и рецидивирующему течению, а также более частое развитие осложнений при позднем обращении за медицинской помощью. Существенную роль в формировании и поддержании патологического процесса играют несоблюдение правил личной гигиены, тесные бытовые контакты, посещение мест общего пользования, сопутствующая соматическая патология и нерациональное самолечение, способствующее изменению клинической картины заболевания.

Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования системы ранней диагностики инфекционных дерматозов, своевременной верификации диагноза и проведения целенаправленных профилактических мероприятий. В практической дерматовенерологии важное значение имеет комплексный клинико-эпидемиологический подход к оценке каждого случая, позволяющий учитывать факторы риска, особенности течения заболевания и вероятность рецидива, что способствует повышению эффективности лечебно-профилактической помощи пациентам.

Список литературы:

1. World Health Organization. Ringworm (tinea) [Электронный ресурс]. Geneva: WHO; 2025. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ringworm-%28tinea%29>.
2. World Health Organization. Scabies [Электронный ресурс]. Geneva: WHO; 2023. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/scabies>.
3. Galili E., Taieb A., Shemer A., Leor G., Lyakhovitsky A., Barzilai A., Baum S. Epidemiology and Trends of Cutaneous Fungal Infections (2019–2022) in Israel: A Single Tertiary-Center Study // *Journal of Fungi*. 2025. Vol. 11, No. 4. Art. 320. doi: 10.3390/jof11040320.
4. Chanyachailert P., Leeyaphan C., Bunyaratavej S. Cutaneous Fungal Infections Caused by Dermatophytes and Non-Dermatophytes: An Updated Comprehensive Review of Epidemiology, Clinical Presentations, and Diagnostic Testing // *Journal of Fungi (Basel)*. 2023. Vol. 9, No. 6. Art. 669. doi: 10.3390/jof9060669.
5. Kruithoff C., Eilers D., Jones A., et al. Dermatophyte Infections Worldwide: Increase in Incidence and Associated Antifungal Resistance // *Life*. 2024. Vol. 14, No. 1. Art. 1. doi: 10.3390/life14010001.
6. Gupta A.K., Mann A., Ravi S.P., Wang T. An update on antifungal resistance in dermatophytosis // *Expert Opinion on Pharmacotherapy*. 2024. Vol. 25, No. 5. P. 511–519. doi: 10.1080/14656566.2024.2343079.
7. Zheng C., He W., Tan J., et al. Retrospective Epidemiological Analyses of 12,976 Culture-Positive Superficial Fungal Infections in Shanghai, East China // *Mycoses*. 2026. doi: 10.1111/myc.70164.
8. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Guidance for Group A Streptococcal Impetigo [Электронный ресурс]. Atlanta: CDC; 2025. URL: <https://www.cdc.gov/group-a-strep/hcp/clinical-guidance/impetigo.html>.
9. Centers for Disease Control and Prevention. About Impetigo [Электронный ресурс]. Atlanta: CDC; 2025. URL: <https://www.cdc.gov/group-a-strep/about/impetigo.html>.
10. Nardi N.M., Schmitz S.M., Shaikh F. Impetigo // *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430974/>.
11. Gupta S., Thornley S., et al. Prevalence and determinants of scabies: A global systematic review and meta-analysis // *Tropical Medicine & International Health*. 2024. Vol. 29, No. 12. P. 1006–1017. doi: 10.1111/tmi.14058.
12. Mitchell E., Wallace M., Marshall J., Whitfeld M., Romani L. Scabies: current knowledge and future directions // *Frontiers in Tropical Diseases*. 2024. Vol. 5. Art. 1429266. doi: 10.3389/fitd.2024.1429266

Для цитирования: Нарзикулов Р.М., Пак У.И. Клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 509–513. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589609>